

ПРАГМАКОМПАРАТИВИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ УЗБЕКСКОГО, НЕМЕЦКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ

Ахтямов Азизбой Эркинбоевич,

преподаватель ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8064470>

Несомненный интерес для прагмакомпаративического анализа представляет фразеология. В этой статье мы остановимся на прагмакомпаративическом анализе фразеологизмов узбекского, немецкого и русского языков. Она характеризуется особой связью с речью – их функционирование, использование носителями языка всегда обусловлено поводом, причиной. Также, с помощью фразеологизмов передаётся дух, быт, прошлое народа. Происхождение фразеологизмов тесно связано с историей того или иного народа. Исходя из этого, было решено провести прагмакомпаративический анализ некоторых фразеологизмов узбекского, немецкого и русского языков.

Далее в статье будут описаны анализы некоторых фразеологизмы в сопоставительном анализе.

қоққанда қозіқ, осғанда хурмача ҳам қолмади

arm wie eine Kirchenmaus

гол как сокол

Значение: быть очень бедным. Кол по своей цене не очень дорогой. Он был в каждой узбекской семье, у которой был свой двор. В былые времена не было многоэтажных жилых домов. Если был двор, значит был и скот. Поэтому кол был очень важен, иначе скот мог просто сбежать. А что касается хурмы, это можно объяснить тем, что созревший урожай этого дерева нужно собрать до того, как его ветви коснуться земли. В противном случае плод может испортиться от сырости. Можно также сорвав хурму оставить её сушиться на солнце. Она станет слаще и вкуснее. Эти вещи были доступны по ценовой категории всем. Пример: «Туй қилиб, қоққанда қозіқ, осғанда хурмача ҳам қолмади»- деди у дўстига (из разговорной речи).

Немецкий фразеологизм употребляется в сравнении связан с церковной мышью и переводится как “бедный, как церковная мышь”. Это связано с тем, что в церкви мыши очень трудно находили еду. Пример: Tante Silbi schrieb, sie sei in Schleswig-Holstein gelandet, arm wie eine Kirchenmaus. Die «Armee» war nach fünf Umzügen arm wie eine Kirchenmaus.

В русском фразеологизме нужно ставить ударение не на первый слог, а на второй «соко́л». Речь идёт не о виде птице, а о русском оружии. Сокол – это ствол дерева, который был голый и покрыт железом. С помощью этого оружия выбивали ворота городов, на которых нападали. Пример: Раньше он был гол как сокол. А сейчас к нему даже не подойдёшь.

сув йўғида таяммум

in der Not frisst der Teufel Fliegen

на безрыбье и рак рыба

Значение: За неимением чего-либо лучшего, годится и то, что есть. Как и немецкая, так и узбекская фразеологическая единица связана с религией, и нужно ее понимать следующим образом: если нет воды, то можно и использовать песок. Перед молитвой каждый мусульманин должен сделать обмывание, чтобы быть чистым. Но если нет

воды, то можно также воспользоваться песком. Пример: Унинг таклифини қабул қилишга мажбур бўлдим. Айтишади-ю, сув йўғида таяммум деб (из разговорной речи). Немецкий фразеологизм берёт свое начало из библии и переводится дословно как: в трудной ситуации черт съедает мух. В Библии чёрт также называется повелителем мух. Это значило бы в переносном смысле, что в трудной ситуации черт съел своих слуг, то есть мух. Пример: *Finanziell gesehen war das Angebot lächerlich, aber in der Not frisst der Teufel fliegen – ich habe unterschrieben.*

ФЕ русского языка связана с культурой отдыха этого народа. Она гласит, что если нет рыбы, то и рак сойдёт за рыбу. Может быть, что когда-то у русских рыбаков не было улова. Но к счастью, рядом оказались раки, которые были хорошим деликатесом. Пример: Я не хотел устраиваться на эту работу, но в последнее время у меня пока нет других предложений. Что поделаешь, как говорится на безрыбье и рак рыба (из разговорной речи).

В отличии от них русский фразеологизм происходит от религии русского народа. Ее значение звучит следующим образом: прийти тогда, когда уже другие разбирают свои головные уборы. В такой холодной стране, люди должны были одеваться очень тепло. Без шапок ходит было невозможно. А при входе в церковь нужно снимать головные уборы. Их оставляли прямо около входа. А при выходе все разбирали свои головные уборы. То есть, человек, который опоздал, приходил, когда уже все выходили и разбирали свои головные уборы. Пример: После того, как он проспал, пришёл, конечно, к шапочному разбору (из разговорной речи).

Таким образом, прагмакомпаративический анализ фразеологизмов, в основе которых лежат различные универсальные и культурно-национальные коннотации, возникающие в результате переосмысления названий определенных явлений и реалий мира, позволяет рассматривать функционально-смысловую природу знаков косвенно-производной номинации в контексте деятельности речевого общения.

ACADEMY

References:

1. Akhmadjonov Nurbek f.f.b.f.d (PhD) German language teacher of Fergana State University. Ergasheva Nozimakhon Bahodirjon kizi. Student of Fergana State University. USE OF PRECEDENT NAMES IN ARTISTIC WORKS.FOR PARTICIPATIONIN THE SCIENTIFIC CONFERENCE INNOVATIVE RESEARCHIN MODERN EDUCATION WITH AN ARTICLE ENTITLED. Hosted from Toronto, Canada, Page. 53-56
2. Akhtyamov A.E. ОСОБЕННОСТИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ // The Way of Science. – 2022. Т. 6. № 100. – С. 54-55.
3. Akhtyamov A.E. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРАНСКРИПЦИИ РАЗГОВОРОВ ПРИ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ // The Way of Science. – 2022. Т. 6. № 100. – С. 51-53.
4. Akhtyamov A.E. ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ // FarDU. ILMIY XAVARLAR. – 2022. – С. 222-225
5. Axmadjonov Nurbek, Xabibullayeva D. Classification and linguocultrological characteristics of precedent units. Fars international journal of education, social science humanities. issn: 2945-4492. 10(12); 2022; Impact Factor: SJIF 2022 6.786. P. 777-780

6. Brinker K. Linguistische Analyse des Textes. – Berlin, 2010.
7. Beaugrande R.-A. de, Dressler W. U. Einführung in die Textlinguistik. – Tübingen, 1981.
8. Dadajonov O. EMERGENCE STAGES OF UZBEK DRAMA/ INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY, IBAST ISSN: 2750-3402, Volume: 3, Issue: 4 April 2023. SJIF Impact Factor: 8.2. Germaniya, 380-384 betlar. 5 bet.
9. Dadajonov O. STAGES OF DEVELOPMENT OF THE MODERN DRAMA/ ACADEMIC INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTI-DISCIPLINARY STUDIES AND EDUCATION Hosted from Pittsburgh, USA.97-99 betlar. 3 bet
10. Khurshid Ubaydullayev, Sodikjon Muminov, PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A NAME OF ANIMALS AND PLANTS FOCUS ON THE SCIENTIFIC RESEARCH. JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal, 8 (1), 118–126, Scientific journal of the Fergana StateUniversity, 2022, Том Номер 4, Страницы 166-167.
11. Merganova N. (2022) USING NON-TRADITIONAL METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. IJODKOR O'QITUVCHI. 2 (23), 68-71.
12. Merganova N. (2020). Psychological basis of development of speech in a foreign language. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 10(12), 268-270.
13. Merganova N., Jaloldinova M. (2023) CHET TILIDA OG 'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. Innovative Development in Educational Activities 2 (5), 225-230.
14. Merganova N., Jaloldinova M. (2023) CHET TILDA OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA OID TOPSHIRIQLAR. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2 (7), 179-183.
15. Ubaydullayev X. TURLI TILLARDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING XUSUSIYATLARI //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 187-190.
16. X Ubaydullayev, TURLI TILLARDAGI FRAZEOLOGIZMLARNING XUSUSIYATLARI, Science and innovation in the education system, 2023/4/17, Том 2, Номер 5, Страницы 187-190.
17. Ахтямов А. Э. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И ИХ ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 131-135.
18. Ахтямов А. Э. СВОЙСТВА РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 128-130.
19. Ахтямов А. Э. РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ ТЕМЫ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2023. – Т. 2. – №. 22. – С. 123-126.
20. X Убайдуллаев, НЕМИС ТИЛИДАГИ ИБОРАЛАРНИНГ ЭТИМОЛОГИЯСИ ХУСУСИДА, Solution of social problems in management and economy, 2023/4/17, Том 2, Номер 5,Страницы 58-61.